

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING ESTETIK TARBIYASIDA BADIY ADABIYOTNING O‘RNI

Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna

Namangan davlat universiteti, Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi kafedrasida
professori, pedagogika fanlari doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15494197>

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy asarlar bolaning nutqini shakllantirishda, uning so‘z boyligini to‘ldirishda, shuningdek ularning estetik tarbiyasida asosiy o‘rin tutishi, o‘rganilayotgan materialning mohiyatini tahlil qilish bolaning axloqiy rivojlanishiga, izchil nutq va fikrlashning uyg‘unlashuviga yordam berishi, badiiy asarlar bolaning estetik – nafas tarbiyasida muhim o‘rin tutishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: badiiy adabiyot, og‘zaki nutq, estetik tarbiya, intellektual salohiyat, fikrlash ko‘nikmalari, aqliy tarbiya.

Аннотация. В данной статье рассматривается, что художественные произведения играют ключевую роль в формировании речи ребенка, пополнении его словарного запаса, а также в их эстетическом воспитании, анализ сути изучаемого материала способствует нравственному развитию ребенка, гармонизации связной речи и мышления, художественные произведения занимают важное место в эстетико – художественном воспитании ребенка.

Ключевые слова: художественная литература, устная речь, эстетическое воспитание, интеллектуальный потенциал, навыки мышления, умственное воспитание.

Annotation. This article reflects on the fact that fiction plays a key role in the formation of a child's speech, replenishment of his vocabulary, as well as in their aesthetic education, the analysis of the essence of the material under study contributes to the moral development of the child, the harmonization of coherent speech and thinking, fiction plays an important role in the

Keywords: fiction, oral speech, aesthetic education, intellectual potential, thinking skills, mental education.

Bugungi kunda maktabgacha ta‘lim nazariyasi va amaliyotida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy adabiyotlarga bo‘lgan qiziqishini oshirish, ular bilan yaqindan tanishtirish ishlarini amalga oshirishning ijtimoiy tartibini ishlab chiqish hamda ushbu jarayonni uslubiy ta‘minlashning yetarli darajada tashkil etilmaganligi o‘rtasida qarama-qarshilik mavjud ekanligi ma‘lum bo‘lmoqda. Bolalarni badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish muammolarini hal qilishning pedagogik ehtiyojlari maktabgacha yoshdagi bolaning mazkur adabiyotlar orqali atrofdagi dunyoga axloqiy va estetik munosabatini shakllantirishga qaratilgan tizimni yaratish hamda uni mazmunan to‘g‘ri boyitishga zaruriyat sezilmoqda.

So‘nggi yillarda respublikamizning uzluksiz ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar, ijtimoiy hayot sur‘atining tezlashuvi natijasida ta‘lim oluvchilarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ularni mazmunan murakkab, ko‘p qirrali hamda ichki raqobatga asoslanuvchi shaxsga yo‘naltirilgan munosabatlar jarayoniga tayyorlash, yuksak bilim-ma‘rifat egalari, jismoniy va ma‘naviy sog‘lom insonlar etib tarbiyalash, samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish masalalari dolzarb

ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim nazariyasi va amaliyotida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy asarlarga bo'lgan qiziqishini oshirish, ular bilan yaqindan tanishtirish ishlarini amalga oshirishning ijtimoiy tartibini ishlab chiqish hamda ushbu jarayonni uslubiy ta'minlashning yetarli darajada tashkil etilmaganligi o'rtasida qarama-qarshilik mavjud ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Bolalarni badiiy asarlar bilan tanishtirish muammolarini hal qilishning pedagogik ehtiyojlari maktabgacha yoshdagi bolaning mazkur adabiyotlar orqali atrofda dunyoga axloqiy va estetik munosabatini shakllantirishga qaratilgan tizimni yaratish hamda uni mazmunan to'g'ri boyitishga zaruriyat sezilmoqda.

Badiiy asarlar – maktabgacha yoshdagi bola shaxsini har tomonlama rivojlantirish, bolalar ijodiyotini, og'zaki nutq malakalarini shakllantirishning eng muhim vositalaridan biri. Badiiy asarning mazmuni bolaning dunyoqarashini, aql-zakovatini kengaytiradi, uni shaxsiy kuzatishlar doirasidan tashqariga olib chiqadi, uning uchun ijtimoiy voqelikni ochib beradi: odamlarning mehnati va hayoti, buyuk ishlar va jasoratlari, bolalar o'yinlari olamidagi voqealar haqida hikoya qiladi. Badiiy so'z tilning chinakam go'zalligini yaratadi, asarga hissiy rang beradi, tuyg'u va fikrlarni charxlaydi, ta'sir qiladi, hayajonlantiradi, tarbiyalaydi.

Badiiy asarlar bolaning ruhiyati va ongiga ijobiy ta'sir ko'rsatish orqali uning so'z boyligini ortishiga, hissiy tajribasini kengaytirishiga yordam beradi. Badiiy asarlarning barcha turlari bolaning aqliy va estetik rivojlanishiga chambarchas bog'liq bo'lib, ular bilan bog'liq holda ko'pincha o'ziga xos asos bo'lib xizmat qiladi. Har qanday badiiy asar adabiy mazmunga asoslanadi. Maktabgacha yosh davri bolalar uchun tushunarli bo'lgan o'ziga xos ifoda vositalariga ega va bolalar tafakkurining sensorli-majoziy shaxsiyatni rivojlantirish, ijodkorlikni tarbiyalash hamda borliqni idrok etish uchun eng asosiy davr hisoblanadi.

Badiiy asarlar bolaning nutqini shakllantirishda, uning so'z boyligini to'ldirishda asosiy o'rin tutadi. Har qanday asar yoki uning parchasini o'qib bo'lgach, birozdan so'ng nimani va qanday o'rganganligini bilish uchun undan nima o'qiganligi haqida so'rash kerak. O'rganilayotgan materialning mohiyatini tahlil qilish bolaning axloqiy rivojlanishiga, izchil nutq va fikrlashning uyg'unlashuviga yordam beradi va xotiraga yangi so'zlarni qo'yadi. Maktabgacha yoshdagi bola nutqining mukammalligiga uning maktabdagi birinchi yillarida tayyorlanishi ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi.

Badiiy asarlar bolaning yoshi va qiziqishlariga, uning rivojlanish darajasiga mos kelishi kerakligi fanda doim o'z isbotini topib kelgan. Maktabgacha yoshdagi tayyorlov guruhlaridagi bolalar ko'pincha matn mazmunini afzal ko'radilar. Psixologik tadqiqotlarga ko'ra, 6-7 yoshli bolalar kitoblar bilan doimiy aloqada bo'lish tufayli yaxshi so'z boyligiga ega bo'lganliklari, o'z fikrlari va his-tuyg'ularini aniq ifoda eta olishlari isbotlangan. Chunki badiiy asarlar bolaning ruhiyatiga kirib borar ekan, asardagi ifoda etilayotgan mazmun uning harakatlarida, chuqur hissiy kechinmalarida faoliyatiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Aynan shu jihat boladagi ma'naviy-axloqiy tarbiyaning o'ziga xos xususiyatlarini tushunish uchun dastlabki poydevordir.

Badiiy adabiyot maktabgacha yoshdagi bolaning ma'naviy olamini boyitish bilan birga o'z oldiga dastlabki maqsadlar qo'ya olish, orzulari sari intilishi, o'zini-o'zi tarbiyalash, rivojlantirish hamda jamiyatdagi inson xulq-atvorining umumiy me'yor va tamoyillari haqida dastlabki tasavvurlarni uyg'otishga yordam beruvchi faoliyatdir. Shu bilan birga, bola

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 6 ноябрдаги ПФ-6108-сон “Ўзбекистоннинг янги тараққийёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.11.2020 й., 06/20/6108/1483-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.08.2021 й., 07/21/5234/0826-сон; 11.05.2022 й., 06/22/134/0407-сон.

ma'naviyatining asosi hisoblangan, go'zallik, yaxshilik, ezgulik, sadoqat, g'amxo'rlik axloqiy tushunchalarining hissiy va motivatsion sohasining (ruhning) markaziga olib chiqishda badiiy adabiyot asosiy vosita bo'lib hisoblanadi. Aynan mazkur vosita insonning istaklarini, uning impulslarini, intilishlarini va his-tuyg'ularini boshqarishga yordam beribgina qolmay, yaxshi va yomonni qalbi bilan ajratgan holda qaror qabul qilish imkonini beradi. E.Fromm² insonning yaxshilik va yomonlikka moyilligi haqida yozar ekan, u dastlab bu tushunchalar haqidagi taassurotlarini yoshlik chog'larida oilada va ta'lim muassasalarida eshitgan ertak, hikoya va qiziqarli rasmlar orqali olishini o'z izlanishlarida keltirgan.

Psixologik adabiyotlar tahliliga ko'ra, badiiy asarlarga ishlangan rasmlar bola umrining turli bosqichlarida ham jisman, ham ruhan, ham aqlan turlicha taraqqiy topishiga, har bir tarbiyalanuvchi o'ziga xos tarzda rivojlanishiga yaqindan yordam beruvchi vositadir. Kichik va o'rta guruhlardagi badiiy asarlarni o'rganishda unga ishlangan rangli rasmlar bolalar diqqatini o'ziga tezroq jalb etib, og'zaki nutq malakalarini shakllantiruvchi vositadir. Shuning uchun tarbiyachilar barcha guruhlarda mazkur rasmlardagi ifoda etilgan syujet mazmunining soddaligi, keng qamrovligi hamda rang-barangligi ko'ra badiiy adabiyot faoliyatiga doir mashg'ulotlarda foydalanishni ma'qul ko'radilar. maktabgacha yoshidagi bolalar nazarida bilimlarni o'zlashtirish – ko'r-ko'rona ijrochilik, qahramonlarni asarga ishlangan rasmlardagidek tasavvur etish, badiiy asar qahramonlariga taqlid qilish, tarbiyachi ko'rsatmalariga amal qilishdek tuyuladi.

Ta'lim va tarbiya jarayonida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar uchun tavsiya etilayotgan adabiyotlarda tarbiyalanuvchilarning yoshi, intellektual imkoniyatlarini hisobga olgan holda tanlash maqsadga muvofiqdir. Mazkur davr pedagogik jihatdan bolada umuminsoniy hamda shaxsiy sifatlarni shakllantirishda asosiy bosqich sanaladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida olib boriluvchi ta'lim va tarbiya jarayoning asosiy vazifalaridan biri shakllanib kelayotgan shaxsda o'zlikni anglash, uning o'z so'zi va mustaqil fikri bo'lishini ta'minlash, ichki “men”ini namoyon qilishi uchun sharoit yaratishdan iborat. Har qanday bola mustaqil ravishda fikrlay olishi va erkin faoliyatga kirishishi uchun o'z bilimi, tajribasida kutilmagan vaziyat bilan to'qnashishi hamda bu vaziyat unda qiziqish uyg'ota olishi kerak. Bolani qiziqtirgan har qanday masala uning e'tiboridan chetda qolmaydi hamda bu masalaning mohiyatiga kirmasdan ham o'z istaklarini, bilish ehtiyojini qondirishga harakat qiladi. Kichik tarbiyalanuvchilarning bilish faoliyatini oshirishda adabiy ta'limga asoslangan muhitni yarata bilish zarurdir. Chunki bola berilgan badiiy asarni o'rganish orqali taqqoslash, tahlil qilish, umumlashtirish, aniqlik kiritish, tizimga sola bilish kabi ko'nikmalarni egallashga harakat qiladi. Tarbiyachi tomonidan o'qib berilgan badiiy asarlarni bola diqqat bilan eshitish orqali tevarak-atrofni, insonlarni va o'zligini ham idrok eta boshlaydi. Eshitganlarini o'qib olish, mustaqil ishlash, o'zgalarning fikrlarini ilg'ash, o'zi va boshqalarning tuyg'ular olamini kuzatish, o'zgalarni his etish ko'nikmalari ham aynan o'qilgan asar ahamiyatiga, mavzusiga, qahramonlarning badiiy asar tilida gavdalantirilishiga ko'p jihatdan bog'liqdir.

Badiiy asarlarning tarbiyaviy jihatdan ahamiyati butun o'zbek xalqi tarixida uning ijtimoiy va tarbiyaviy qobiliyati bilan tavsiflanadi. Badiiy adabiyot bo'yicha ishlarni bajarayotgan o'qituvchilar bir nechta murakkab va ko'p qirrali vazifalarni hal qilishga majbur. Biroq, tarbiyachilarning to'laqonli mehnat faoliyati bolaning har tomonlama rivojlanishi uchun zaruriy shartdir. Bu quyidagicha izohlanadi: bolalarni o'ziga xos his-tuyg'ular va tajribalar olami bilan tanishtirishdan tashqari, ushbu o'quv bo'limi maktabgacha yoshdagi bolalarning koinot, ularning atrofidagi dunyo va unda sodir bo'layotgan jarayonlar haqidagi tasavvurlarini

² “Жаҳон адабиёти” журнали, 2013–3

o'zgartiradi, bolaning asosiy hayotiy qadriyatlarini, adabiy nutq va adabiyot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ularda bugungi kichik tarbiyalanuvchilarning ruhiyati, intellektual qobiliyati ancha yuqorilab ketgani yetarli darajada inobatga olinmagan. Bundan tashqari, o'quv materiallarini tayyorlashda, ya'ni adabiy matnlarni soddalashtirish va ularni tarbiyalanuvchilarning yosh xususiyatlariga moslashtirishda adabiy ta'lim me'yorlariga to'liq amal qilinmagan. Badiiy matndagi yetakchi xususiyatlar, bolalarni ma'naviy barkamollik sari yetaklovchi badiiy unsurlar, asardagi asosiy fikr, yetakchi g'oya va badiiy qudrat qisqartirib yuborilgan. Natijada, quruq, axborot yoki nasihat shaklidagi matn paydo bo'lgan, ya'ni aytish kerakki, bugungi kichik tarbiyalanuvchilar mazkur o'quv materiallarini tayyorlagan mualliflar tasavvur qilganlaridan, ularning bu yoshdagi darajasidan ko'ra bilimiroq va aqliroqdir.

Bolalarni aqliy, axloqiy va estetik tarbiyalashda badiiy adabiyot asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Badiiy adabiyot bolaning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish bilan birga aqliy tarbiyasiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Ilmiy dunyoqarash va aqliy tarbiyaning o'zaro muvofiqlashtirilishi tarbiyalanuvchilar-ning aqliy tarbiyasini rivojlantirishdagi eng yetakchi tamoyildir. Badiiy adabiyot orqali bolalarda axloqiy tuyg'u, xulq-atvor me'yorlari shakllanadi. Badiiy adabiyot estetik tarbiya vositasi sifatida go'zallikni his eta olish, o'z ijodiy imkoniyatlaridan foydalanish, tabiat hamda jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarga ijobiy munosabatni shakllantirishni ifoda etadi. Bu esa tarbiyalanuvchilarning estetik idrokini tarbiyalashga o'z hissasini qo'shadi.

Shaxsning shakllanishida badiiy va estetik tarbiyaning ahamiyati qadimgi Yunonistonning pedagogik nazariyasida o'z aksini topgan edi. Platon o'qilgan manba asosida olingan hissiyotlarni yosh bolalar tarbiyasining ichki asosi deb hisoblagan. U tarbiya vositasi sifatida o'yinlarga, bolalarga adabiy asarlar va afsonalarni o'qish va aytib berishga alohida ahamiyat bergan. Aristotel bolalar uchun ertaklarni tinglash foydali ekanligini, ularga nutqni ham o'rgatish kerakligini yozgan. Kvintilianning ta'kidlashicha, maktabgacha yoshda bolalarda badiiy so'z, ritm, nutqning ifodaliligi va mimika tuyg'usini ularni kichikligidanoq boshlab rivojlantirish zarurdir. V.G.Belinskiy bolalarning yoshlik davridanoq badiiy adabiyotga qiziqtirish zarurligiga alohida ahamiyat bergan hamda mazkur adabiyotlardan, ular estetik tarbiya vositasi sifatida foydalanish zarur, deb hisoblagan. Uning bolalar yozuvchilari va bolalar kitoblari haqidagi ko'plab bayonotlari bugungi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda. V.G.Belinskiy “O'qish haqida bir necha so'z” sharhida bolalarga xalq ertaklarini o'qishni tavsiya qildi. Uning bolalar kitoblari tili haqidagi ko'rsatmalari ham qimmatli bo'lib, unda soddalik, ravshanlik, ifodalilik va obrazli taqdimotni ajratib ko'rsatdi. V.G.Belinskiyning bolalar adabiyoti va bolalar mutolaasi haqidagi maqolalari bolalar uchun sifat jihatidan yangi asarlarning paydo bo'lishiga, shuningdek, bolalar adabiyotida yangi yo'nalishlarning qaror topishiga xizmat qildi³.

N.G.Chernishevskiy va N.A.Dobrolyubovlar esa o'z izlanishlarida bolalar adabiyotining o'ziga xos xususiyatlarini yanada rivojlantirishda yozuvchining psixologiya faniga doir bilimlari nihoyatda zarurligi alohida to'xtalib o'tganlar. Pushkin, Kolsov, Turgenev, Nekrasov, Tolstoy asarlari, Andersenning ertaklari, aka-uka Grimmlar va boshqalarni bolalar kitobxonligi to'garagiga kiritdilar. MDH olimlari N.I.Novikov, V.F.Odoevskiy, V.G.Belinskiylar ham bolalarning dunyoqarashi, estetik didini shakllanishida badiiy asarlarni rolini keng ochib berganlar. F.I.Setin esa bolalar adabiyoti tadqiqotchisi sifatida o'z asarlarida bolalar adabiyotining paydo bo'lishi va uning rivojlanishining asosiy bosqichlarini batafsil ko'rib chiqqan. Uning fikricha, Rossiyada bolalar adabiyotining paydo bo'lishi XV asrga to'g'ri kelib,

³ И.Белинский В.Г., Чернышевский Н., Добролюбов Н.А. О детской литературе. М., Просвещение, - с. 8.

bolalar uchun kitoblar mavjudligining birinchi bosqichida nafaqat ta’lim, balki tarbiyaviy maqsadlar ham ko‘zlangandir.

Tarbiyachi tomonidan o‘qib berilgan badiiy adabiyotlarni idrok etish davomida bola nutq va estetik rivojlanish o‘rtasidagi bog‘liqlik yaqqol ko‘zga tashlanadi, til o‘zining estetik vazifasida o‘zlashtiriladi. Tilning obrazli, ifodali vositalariga egalik qilish adabiy asarni badiiy idrok etishning rivojlanishiga xizmat qiladi. Badiiy asarlar orqali adabiy tilning ajoyib namunalari o‘rganuvchi ongiga tezda kirib boradi, xususan, hikoyalarda bolalar tilning ixchamligi va aniqligini o‘rganadilar; she‘rlar orqali esa o‘zbek nutqining musiqiyliigi, ohangdorligini his etadilar, ertaklardagi aniq syujet hamda ifodalilik orqali uning mazmunini yaqindan anglab yetadilar.

Badiiy adabiyot orqali bolaning dunyoqarashi, intellektual salohiyati, fikrlash ko‘nikmalari rivojlantirib boriladi, lekin bu bola ularga munosabat bildira olishi, ularni badiiy idrok etishi sharti bilan sodir bo‘ladi. Psixologlar, o‘qituvchilar, tilshunoslarning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan turli janrdagi adabiy asarlarni idrok etish muammosi murakkab va ko‘p qirrali. Bunday holda, bola tasvirlangan voqealarda sodda ishtirok etishdan estetik idrok etishning murakkab shakllarigacha bo‘lgan murakkab yo‘lni bosib o‘tadi. L.S.Vigotskiy⁴, A.V.Zaporojets⁵, A.A.Leontiyevlar⁶ badiiy asar mazmuni va badiiy shaklini maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan tushunishning xarakterli xususiyatlarini ajratib ko‘rsatganlar. Ushbu xususiyatlar o‘zida bolalar tafakkuridagi aniqlik, ahamiyatsiz ko‘ringan hayotiy tajriba hamda tevarak-atrofdagi voqea-hodisalarga nisbatan bo‘ladigan to‘g‘ridan-to‘g‘ri munosabatlar shaklini oladi. Ushbu mualliflarning tadqiqotlarida tarbiya jarayonining maqsadli tashkil etilgan ma‘lum bir bosqichlarida tavsiya etiluvchi badiiy asarlar orqali bolalarning badiiy ijodiyotini bir necha ko‘rinishlarini rivojlantirishga erishish mumkinligini o‘z izlanishlarida atroflicha yoritganlar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda hayotni anglay bilish, tevarak-atrofdagi voqea-hodisalar bilan oddiy tanishish emas, balki ularni to‘liq boshdan kechirilgan amaliy kuzatishlar bilan muvofiqlashtirishda badiiy adabiyot eng asosiy vositadir. Psixolog B.M.Teplov fikriga ko‘ra, badiiy adabiyotni tushunish, mazmunini anglash, uchun, birinchi navbatda, bolada hissiy tajribani shakllantirish zarurdir. Badiiy asar mazmunini idrok etish uchun uni dildan his eta olish kerak⁷. Asarni to‘laqonli idrok etishda bolaning ijodiy faoliyatga yo‘naltirishni o‘rganish kerak bo‘lgan mahoratdir. Tarbiyachi va kattalar esa bolalar tomonidan ushbu mahoratni o‘zlashtirishga qaratilgan turli xil usullarni puxta islab chiqishlari zarurdir.

Badiiy adabiyotdagi ijobiy bosh qahramonlar bolalarda mehribonlik, hamdardlik xislatlarini shakllantirish uchun juda muhimdir. Bolalardagi badiiy adabiyotga bo‘lgan kuchli va barqaror qiziqish paydo bo‘lishi aytilgan va o‘qilgan narsalarga e‘tiborini rivojlantirishga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlash nuqtayi nazaridan ta’lim tizimining ehtiyojlari vaqt o‘tishi bilan yetuklashdi. Shu yoshdagi o‘qib berilgan adabiyotlar orqali tarbiyalanuvchilarning insoniy tuyg‘ularning sinteziga va atrofda sodir bo‘layotgan jarayonlarda ishtirok etish istagini faollashishiga yordam beradi. Asarlarning bosh qahramonlari bilan turli his-tuyg‘ularni boshdan kechirgan bolalarda atrofda odamlarning kayfiyatiga e‘tibor qaratiladi.

⁴ Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк. - 3-е изд., - М., Просвещение, 1991. - С. 93.

⁵ Запорожец А.В. Психология восприятия сказки ребенком-дошкольником. Д.в. 1948.№9. - С. 34-41.

⁶ Леонтьев А.Н. Ощущение, восприятие и внимание детей младшего школьного возраста. Сб. ст. Очерки психологии детей. АПН, 1950

⁷ Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания. Изв. АПН РСФСР.М.,1947.Вып. 2. - С.144

Bundan tashqari, bolalarda mehr-oqibat va halollik, insof va fuqarolik mas’uliyati ham tarbiyalanib boradi.

Bolaning ichki dunyosi asarlarni o‘zlashtirish jarayonida rivojlanadi. Badiiy til bolaga ona nutqining barcha tovushlarini qabul qilishga yordam beradi, atrofdagi dunyoni estetik idrok etish jarayonini tezlashtiradi va axloqiy g‘oyalarni to‘plash va mustahkamlashga yordam beradi. Badiiy adabiyotga kirish ko‘p hollarda erta bosqichda folklor miniatyuralari – bolalar qofiyalari va qo‘shiqlari bilan amalga oshiriladi. Shundan so‘ng bolalarni xalq ertaklari bilan tanishtirib boriladi. Insonparvarlikning chuqur saviyasi, ijobiy axloqiy yo‘nalish, jonli hazil, majoziy tilning boyligi – barcha asarlarning asosiy xususiyatlari sanaladi. Bolalarga yozuvchining ertak, hikoya va she‘rlari taqdim etiladi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalar turli xil ertak qahramonlari obrazlarini gavdalantiradilar.

Bolalar ona tilidagi tovushlardan tashqari, so‘zlarning ruhiy kuchini ham jamlaydilar. Aynan “so‘z” kabi oddiy tushuncha yordamida bola uni o‘rab turgan hamma narsani – tabiatni, jismoniy hodisalarni, odamlarning axloqiy qiyovalari va ularning xarakterini, shuningdek, xatti-harakatlarini o‘rganadi. So‘zlar bolalar ongini o‘z ona yurtining tarixi, xalq an‘analari va urf-odatlarini, mantiqiy va falsafiy tushunchalar va xulosalar bilan uyg‘unlashtiradi. Bu nuqtayi-nazar tilning tarixiy qiymati va uning yashirin pedagogik rolini baholash imkonini beradi. Tarbiyalanuvchilarning badiiy asarga bo‘lgan muhabbatini oshirish jarayonida quyidagi vazifalar bajariladi:

1. Bolaning ongida atrofdagi makonning siyratini yaratish va ustuvor hayotiy qadriyatlarni o‘rnatish.
2. Turli janrdagi asarlar kitoblarga bo‘lgan ishtiyoqni uyg‘otish.
3. Badiiy matn janrining xususiyatlari tamoyillarini tushuntirish, bolalarda tahliliy qobiliyatlarni rivojlantirish.
4. Bolalarning ijodiy faolligini rag‘batlantirish, rolli o‘yinlar va syujet drammatizatsiyasini o‘tkazish, g‘oliblarni taqdirlash. Ifodali o‘qishga o‘rgatish.
5. Adabiy nutqni takomillashtirish.
6. Og‘zaki ijod bilan tanishish va unga qiziqish uyg‘otish, matnlarni idrok etishni yaxshilash va estetik didni shakllantirish.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy adabiyotlarni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishlari va tarbiyachilarning mazkur jarayonni ijodiy tashkil etish istaklarining kesishuvi natijasida quyidagi sifatlar shakllanadi: bolalarning ijtimoiy hayot hodisalariga hissiy munosabatini shakllanganligi; asar mazmunini idrok etish va tushunish; boshqalarning quvonchi va qayg‘usiga hamdard bo‘lish istagining paydo bo‘lishi; doimiy izlanish va harakatga intilish; asar mazmunini idrok etishga qaratilgan didaktik o‘yin faoliyatida hayot tarzini o‘zgartirish; hayotni estetik jihatdan bezatish mumkin bo‘lgan ishlarda ishtirok etish istagi; birgalikda harakat qilish zarurati, boshqalarning muvaffaqiyatidan quvonish qobiliyati va boshqalar. Aynan shu jihatlar maktabgacha yoshdagi bolalarga badiiy adabiyot orqali shaxsiy madaniyat, ma‘naviyat, estetik tarbiya asoslari hamda dunyoqarash kabi eng muhim pedagogik va psixologik bilimlarni shakllanishini ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги ПФ-6108-сон “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони // Қонун ҳужжатлари

- маълумотлари миллий базаси, 07.11.2020 й., 06/20/6108/1483-сон; Қонунчилик
маълумотлари миллий базаси, 26.08.2021 й., 07/21/5234/0826-сон; 11.05.2022 й.,
06/22/134/0407-сон.
2. “Жаҳон адабиёти” журналы, 2013-йил, 3-сон
 3. И.Белинский В.Г., Чернышевский Н., Добролюбов Н.А. О детской литературе. М.,
Просвещение, - с. 8.
 4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический
очерк. - 3-е изд.,
– М., Просвещение, 1991. – С. 93.
 5. Запорожец А.В. Психология восприятия сказки ребенком-дошкольником. Д.в.
1948.№9. – С. 34-41. Леонтьев А.Н. Ощущение, восприятие и внимание детей
младшего школьного возраста. Сб. ст. Очерки психологии детей. АПН, 1950
 6. Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания. Изв. АПН
РСФСР.М.,1947.Вып. 2. – С.144
 7. Абдурахимова Д. Халқ оғзаки ижоди намуналари воситасида мактабгача ёшдаги
болаларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш тизимини такомиллаштириш. Пед. фан. док.
Автореф., – Тошкент. 2020. – Б.6-74
 8. Ходжаев В.Х. Umumiy pedagogika. Pedagogika ta’lim sohasi bakalavriat ta’lim
yo‘nalishlari uchun darslik “Sano-standart” nashriyoti - Toshkent.: 2017. 416-b.
 9. Maxmudova D.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ertaklar vositasida kitobxonlikka
tayyorlashning pedagogik mexanizmlari. “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya”
nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7214533>.